

BADIIY MATNDA INTENSIYA (NUTQIY NIYAT) NING FONATSION NOVERBAL VOSITALAR ORQALI IFODALANISHI

Ergasheva Dilrabo Allanazarovna,

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent,
Termiz davlat universiteti, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20381369>

Annotatsiya. Maqolada nutqiy niyat va uning ifodasi fonatsion noverbal vositalar orqali ifodalanishi lingvopragmatik tahlil asosida yoritib berilgan. Tahlil Odil Yoqubov asarlaridan olingan matnlar asosida amalga oshirilgan. Nutqiy muloqotda so'zlovchi va tinglovchining o'zini benihoya katta ekanligi, har ikkala tomon ham o'z-o'zicha mustaqil maqsadga ega bo'lishi lingvistik tahlil qilingan. So'zlovchi har qanday muloqotda nimanidir aytishni maqsad qilishi, bu maqsad tinglovchi tasavvurida nima uchun va nima niyat bilan so'zlanilayotganini his etishi, uni qalban idrok etishdan iborat ekanligi badiiy matnlardan olingan misollar asosida ilmiy asoslangan.

Kalit so'zlar: *nutqiy akt, nutqiy muloqot, badiiy matn, lug'aviy-uslubiy xususiyat, emotsional ta'sirchanlik, leksik vositalar, lingvopragmatik tahlil, denotativ va konnotativ ma'no.*

Аннотация. В статье на основе лингвистопрагматического анализа исследуется выражение речевого намерения и его выражение посредством фонационных невербальных средств. Анализ проводился на основе текстов из произведений Одиля Якубова. Лингвистический анализ показал, что роль говорящего и слушающего в речевой коммуникации чрезвычайно важна, и что обе стороны преследуют свои независимые цели. Научным образом доказано на примерах из литературных текстов, что намерение говорящего в любой коммуникации состоит в том, чтобы что-то сказать, и что это намерение заключается в воображении слушающего, чувствующего, почему и с каким намерением он говорит, и воспринимающего это в своем сердце.

Ключевые слова: *речевой акт, речевая коммуникация, литературный текст, лексико-стилистическая особенность, эмоциональная выразительность, лексические средства, лингвопрагматический анализ, денотативное и коннотативное значение.*

Annotation. The article examines the expression of speech intention and its expression through phonation nonverbal means based on linguopragmatic analysis. The analysis was carried out on the basis of texts taken from the works of Odil Yakubov. The linguistic analysis showed that the role of the speaker and the listener in speech communication is extremely important, and that both parties have their own independent goals. It is scientifically proven, based on examples taken from literary texts, that the speaker's intention in any communication is to say something, and that this intention consists in the listener's imagination feeling why and with what intention he is speaking, and perceiving it in his heart.

Keywords: *speech act, speech communication, literary text, lexical-stylistic feature, emotional expressiveness, lexical means, linguopragmatic analysis, denotative and connotative meaning.*

Nutqiy akt nazariyasining dastlabki masalalari J.Ostin, J.R.Serl va boshqa olimlarning ishlarida uchraydi. Bu nazariyaga ko'ra, har qanday ifodada so'zlovchi ma'lum harakatni amalga oshiradi. Ma'lum maqsad uchun yo'naltirilgan inson faoliyati ko'rinishlaridan biri sifatida nutq tushuniladi [1; 28].

Mavjudlikdagi voqeliklar ma'lum harakatlar yordamida sodir etilib, ular nutq orqali namoyon bo'ladi. Harakatlarning nutq yordamida ifodalanishi natijasida nutqiy aktlar yuzaga keladi. Nutqiy akt nazariyasi muammolari bilan ijtimoiy tilshunoslik hamda psixolingvistika masalalari bo'yicha ish olib borayotgan faylasuf, mantiqshunos, psixolog hamda lingvist tadqiqotchilar shug'ullanadilar [2;412].

Nutqiy akt so'zlovchining ma'lum muhitda, aniq maqsadda tinglovchiga lisoniy murojaatidir [3;77]. Nutqiy akt mazmuni to'liq bo'yicha so'zlovchining muloqot maqsadi bilan bog'liq bo'lib qoladi. N.D.Arutyunovanning fikricha: "Har qanday nutqiy hodisa ma'lum bir maqsad asosida namoyon

bo‘ladi. Odamlar nimadir haqidagi o‘z muhokamalarini bayon qilish niyatida maslahat berish, va‘da berish yoki taklif etish kabi tinglovchini biror bir narsaga ishontirish maqsadida so‘zlaydilar” [4;46]. Maqsad inson amaliy faoliyatining avvaldan fikran o‘ylangan natijasidir [5;546]. Hodisalar rivojining obyektiv qonunlarini va istiqbolini to‘g‘ri tushunish natijasida aniq maqsad yuzaga keladi. O‘z oldiga aniq maqsadni qo‘ya bilish esa faqat insonga xos. Nutqiy muloqotda so‘zlovchi va tinglovchining o‘rni benihoya katta ekan, har ikkala tomon ham o‘z-o‘zicha mustaqil maqsadga ega bo‘ladi. So‘zlovchi har qanday muloqotda nimanidir aytishni maqsad qiladi, bu maqsad tinglovchi tasavvurida nima uchun va nima niyat bilan so‘zlanilayotganini his etish, uni qalban idrok etishdan iboratdir.

Xarakter ruhiyati, nutqi va harakatidagi g‘alayonni to‘g‘ri, tabiiy uyg‘unlikda tasvirlanishi badiiy asarning hayotiyiligini ta‘minlaydi. Muloqot jarayonida xarakterlar ruhiyatini ochishda Odil Yoqubov katta tajriba orttirgan. Shu bois uning qahramonlari o‘rtasidagi barcha muloqotlar o‘quvchiga ta‘sir qiladi, muloqot ishtirokchilarining ruhiyati aniq sezilib turadi. Bunga adib so‘z, xatti-harakat va holat tasvirini birgalikda, uyg‘unlikda olib borish, aniqrog‘i, ruhiyat tasvirini qo‘llash orqali erishadi. Umuman olganda, adib asarlarida ruhiy holatni yoritishda qahramonlar o‘rtasidagi muloqotlardan juda ko‘p foydalanadi. Bu muloqotlar asarning g‘oyaviy yo‘nalishi, ijodkorning maqsadi, asarning konsepsiyasini aniqlab berishdan tashqari unga kuchli ta‘sirchanlik, hayotiylik bag‘ishlaydi.

Odil Yoqubov asarlarida intensiya (nutqiy niyat)ning qahramonlar nutqi orqali ifodalanishi fonatsion noverbal vositalar ko‘magida ham amalga oshadi, chunki inson ruhiy holatining tasvirida nutq egalari ovoz kuchi, uning tembri, balandligi kabilar muhim o‘rin tutadi. Nutqiy muloqot jarayonida nutq egalari ovozinig past-balandligi, jarangdor yoki sust ekaniga qarab ularning ruhiy holati haqida ma‘lumotga ega bo‘lish mumkin bo‘ladi. Nutq egasining ovozini balandlatib gapirishi ortida uning jahl, norozilik, g‘azablanish, boshqalar fikriga qo‘shilmaslik yoki o‘zining haqligini ko‘rsatish holatlari yotadi. Biroq bunday holatlarni matnda har tomonlama va aniq ifodalash biroz mushkul. “Diyonat” romanida psixologizmning ifodalash vositalaridan biri bo‘lgan dialog (nutqiy muloqot) qahramonlarning ichki dunyosini ochib beradi:

– *Bo‘ldi! Bas! – Domla gurzidek mushti bilan stolni gursillatib urdi. – Padariga la‘nat unaqa... to‘g‘ri gapga teskari bo‘ladigan tug‘ishganlarni! ... Ertami-kech bir gap bo‘lsa, nima degan odam bo‘laman, tentak?*

– *Hamma tentak, hamma egri, yolg‘iz siz to‘g‘ri! Bunaqada o‘lsak o‘ligimizni ko‘madigan inson topilmas? ...*

– *Qo‘rqma! – dedi. – Sen o‘lsang o‘zim ko‘maman! Men o‘lsam – mayli! O‘sha... xudbin qarindosh-urug‘larimsiz o‘ligim ko‘chada qola qolsin!*

– *Mayli, o‘z bilganingizdan qolmang! Sizga...*

– *Bas dedim senga! – Tinch qo‘yasanmi meni, yo‘qmi? Hiqildog‘imga keldi bu da‘voyu dostonlaring! – deb qichqirdi u, qichqirdi-yu qora mushtini boshi uzra ko‘targancha joyida qotib qoldi.* Mazkur nutqiy muloqotda fonostilistik vositalar ko‘magida kommunikantlar ruhiy holati va nutqiy maqsadi aniq ifodalangan. (1-jadval).

Kommunikantlar	Nutq egasining ovozi	Ruhiy holati	Nutqiy intensiya (maqsad)
Normurod Shomurodov	baland+o‘ta baland	jahl+g‘aza b+karaxtlik	doim o‘z iymon- e‘tiqodimga sodiqman; vijdonimga qarshi ish qilmayman.
Gulsara aya	o‘rtacha baland+past+to‘xt am	norozilik+ kuyunish	qarindoshlik rishtasi uzilmasin.

1-jadval. Kommunikantlar ruhiy holati va nutqiy maqsadi.

Real hayotda insonlar ruhiy holatdan, xarakter jihatdan bir-biriga o‘xshamaganidek, badiiy asar qahramonlarining ruhiyati ham individuallashtirgandir.

Nutqiy muloqot davomida inson nutqida tovushlarning orttirilishi, cho‘ziq yoki o‘ta qisqa talaffuz etilishi, so‘z tarkibidagi bo‘g‘inlarning ellipsisga uchrashi kabilar ham kuzatiladi. Bu holatlarning barchasi inson ruhiy holati haqida ma‘lumot beradi. Shunisi ham muhimki, nafaqat so‘zlovchi, balki tinglovchi ovozining qandayligi ham ruhiy holat ifodasi uchun muhim ahamiyat kasb etadi:

– *Qaysi Ota? – deb so‘radi. – Anov ... xalqlar otasining nomini badnom qilib, o‘rniga o‘tirib olgan kishimi yo... – Sarkorning gapi og‘zida qoldi.*

– *S-siz nima deytganingizni bilasizmi o‘zi? – otaning ovozi birdan o‘zgarib, qahr bilan yangradi. – Bu ulug‘ inson, o‘sha, siz aytgan xalqlar otasining kirdikorlarini fosh etib, xalqimizning qaddini tiklaganidan bexabarmisiz?*

– *K-kechirasiz, Ota, – g‘uldiradi Sarkor. – M-men azbaroyi sh-shoshib qolganimdan...*

– *Bundan keyin shoshib qolmay, o‘ylab gapiring! – dedi Ota (“Osiy banda”).*

Ushbu matnda kommunikantlar ruhiyatidagi o‘zgarishlar ularning nutqiy muloqoti davomidagi ovoz tembrining balandlashi, kuchli hayajon va qo‘rquvdan tovushlarning orttirib talaffuz qilinishida ko‘rinadi (2-jadval).

Kommunikantlar	Nutq egasining ovozi	Ruhiy holati	Nutqiy intensiya (maqsad)
Ota	tovush orttirilishi+ko‘tarilishi+pasayishi	qahr-g‘azab	katta ota ulug‘ odam
Sarkor	tovush orttirilishi+ovoz pastlashi	hayajon+qo‘rquv	doim xizmat-ingizdaman

2-jadval. Kommunikantlar ruhiy holati va nutqiy maqsadi.

Subyekt ruhiy holatining o‘zgarishi birinchi galda tovushlar ohangida ko‘zga tashlanadi. Bunda ko‘proq so‘roq gaplardan foydalaniladi:

– *Menga qara, hey? Bu ... Latofat sening jufti halolingmidi, qo‘ltig‘idan tortasan?*

Soqijon Obidov esa, titroq lablari pirpirab:

– *M-menga qarang, uka...*

– *Qarab bo‘ldim! Yetadi! ...Bu yer sening Toshkenting emas, bunaqa taltayib yuradigan! Yo o‘zingni tiy, yoki abjag‘ingni chiqarib qo‘yaman!..*

– *Haydar ko‘zlari qon talashib, shartta ko‘ylagini yechdi-yu bir chetga otib yubordi. (O.Yoqubov. “Diyonat”)* Ushbu nutqiy muloqotda Haydarning vajohatidan qo‘rqib, tili kalimaga kelmay, dovdirab qolgan Soqijon Obidovning kuchli hayajon va qo‘rquv holati ifodalangan. Haydar ruhiyatidagi o‘zgarishlar esa uning talaffuz ohangida ko‘rinadi.

So‘zda denotativ va konnotativ ma‘no mavjud. Ya‘ni aloqa jarayonida faqatgina xabar almashmasdan, so‘zlovchining his-hayajoni, tinglovchiga nisbatan subyektiv munosabati aks etadi. ...kommunikatsiyada har bir gap, so‘z va hatto tovushning tanlanishi ham bevosita inson ruhiyati bilan bog‘liq [6;89]. Nutqiy muloqot davomida tovushlarni cho‘zib talaffuz qilish holatlari juda ko‘p uchraydi. Bunday talaffuz qilish so‘zlovchining maqsadini, nutqiy niyatini hamda ruhiy holatini ifodalaydi:

– *Bu-u, – dedi cho‘zib, – meva-chevani tog‘day uyib kepsan, odamlarning og‘zini moylamoqchimisan? (istehzoli kesatish holati)*

Otaqo‘zi zo‘rma-zo‘raki kulgan bo‘ldi: (o‘ng‘aysizlanish holati)

– *Hamma moylab turganda bitta biz moylamosak... (Sha‘ma)*

Domla Shomurodov jiyaniga o‘qrayib qaradi.

– *Hamma deb kimni aytayapsan? (g‘azablanish holati)*

– *Tog‘ajon! – dedi Otaqo‘zi yolvorib. – Qo‘ying shu gaplarni.*

Shunday deysan-u, bir kun emas, bir kun gap bo‘p qolamasang deb qo‘rqaman. Shuni o‘ylasam kechalari ko‘zimdan uyqu qochadi. (bezovtalik holati) (O.Yoqubov. “Diyonat”) Ushbu nutqiy muloqot Otaqo‘zining sovg‘a salom tariqasida olib kelgan meva-chevasidan boshlanadi. Shu yerda Shomurodov bilan Otaqo‘zi sovg‘a-salomni o‘z ruhiy holatiga mos holda ikki xil tushunadi. Biri –

keksa firqa a'zosi, "yoshini yashab, oshini oshaganini ko'p gapiradi"gan bo'lib qolgan Normurod cholga tog'day uyilgan sovg'a-salomlar jiyani Otaqo'zining qing'ir ishlarini vaqtincha yashiruvchi niqob bo'lib ko'rinadi. Kechalari ko'zidan uyqu qochadi. Biri – keyingi avlod vakili Otaqo'zi sovg'a-salom bilan o'z tashvishlarini, qishloq xo'jalik ishlarini tezroq bitkazib olishni ko'zlaydi. Go'yo "hamma bir-birini og'zini moylab nega u moylamasin?". Uning nazdida hamma shunaqa, hatto tog'asi ham. Shomurodov bilan Otaqo'zining sovg'a-salom haqidagi mulohazalari aks etgan nutqiy muloqot ayni paytda ularning fe'l-atvorini, ruhiy holatini ifodalaydi.

Quyidagi matnda "Onaning iztirobli nolasi" va "Nohaqliklar qurboni – Lochin" ning qalb tug'yonlarini emfatik urg'u, to'xtam, intonatsiya yordamida tasvirlab berilgan:

– *Lo-chi-in! Jon o'g'-lim! ... Ketsang ... enangni ko'mib ket, jon bolam! Avval o'z qo'ling bilan go'ringa ko'mib ket!...*

– *Yo hozir, yo hech qachon!.. Kechiring, enajon! Ammo o'g'lingiz bu zolim dunyoda turolmaydi! Kechiring!*

"*Bolam-ov! Bo'tam-ov!*" *To'xta! Nima qilib qo'yding ahmoq? Tuqqan onagni bo'zlatib nega bu qabih ishga jazm etding?! To'xta!* ("Adolat manzili"). Nutqiy muloqotda Otasi xalokatidan keyin nohaqliklarga, xo'rliklarga qarshi isyon tarzida o'zini dahshatli dara qa'riga otishga qaror qilgan Lochin va onasi Marjonoyning ruhiyatidagi alamli, armonli, iztirobli nolasi aks etgan. Ushbu matn bilan tanishgan o'quvchi qahramonlar o'rtasidagi nutqiy intensiya (nutqiy niyat) ni hech bir izohlarsiz anglab yetadi.

Yuqoridagi matn parchalaridan ko'rinib turibdiki, qahramonlar nutqida ifodalangan nutqiy intensiya (nutqiy niyat, maqsad) – o'quvchiga qandaydir axborotni yetkazish bilan birga ularning ruhiy holatini ham ko'rsatadi.

"Emfatik urg'u yordamida so'zovchi unli va undoshni cho'zib talaffuz qilishdan tashqari talaffuz aktining o'zida samimiyluk yoki nosamimiyluk hislarini ham ifoda etadi. Talaffuz ohangiga so'zlovchining maqsadi ham qo'shiladi. Talaffuz aktiga so'zlovchining samimiy niyat asosidagi ohangining qo'shilishi axborotning ichki tuzilishini kengaytiradi hamda bu bilimlar asosidagi ishonch darajasining qo'shilishi fikr ta'sirchanligini kuchaytirish uchun xizmat qiladi. Emfatik urg'u mohiyati so'zlovchining ma'lum nutqiy vaziyatda o'z tinglovchisi diqqatini ma'lum ifodaga jalb qilish niyatida ifoda elementlaridan birini uzoq va yuqori ton bilan talaffuz qilishdan iborat [7;20].

Nutqiy muloqot chog'ida so'zlovchi va tinglovchi ovoqidagi ohang nutqiy intensiyani yuzaga keltiradi. Shu bilan birga ularning ruhiy holatlari shu ohang vositasida yoritiladi:

– *Boshqa muhim bir gapim bor senga, ranjimaysan...*

– *Aytaver, – dedi Sarkor yuragidagi g'alayonni bosishga urinib* (ruhiy holati – ichki qo'rquv, hayajon).

– *Aytaversam... Ammo ko'nglingga olmaysan...* (ruhiy holati – ichki hadiksirash).

– *Aytaver dedim-ku senga!.. – dedi Sarkor ovozi titrab.* (ruhiy holati – jahllanish, toqatsizlik).

– *Gap shundaki, bu yil, lekin qachon ekanini aniq bilmayman, shu yil O'zbekistonni komissiya bosadi-yov. Paxta ishi bo'yicha.*

Sarkorning yuragi o'ynab ketib: – Paxta ishi?! – deb g'uldiradi (ruhiy holati – hayiqish, qo'rquv, g'ashlik) ("Osiy banda").

Ohang inson ruhiy holatini tasvirlashda eng muhim fonatsion noverbal vosita hisoblanadi. Shu boisdan yozuvchi qahramon ruhiy holatini ifodalashda ularning hissiyotlariga mos keluvchi ohangdan foydalanishga harakat qiladi.

Yozuvchi ohangni yozuvda ko'rsatib berolmaydi. Odil Yoqubov qahramonlarining nutqida har bir so'z tovush va ma'no uyg'unligida beriladiki, bunday tovushlar so'z ma'nosini yanada bo'rttiradi, emotsional bo'yoqdorligini oshiradi, qahramon ruhiyatidagi kechinmalarni to'laroq ifodalashga xizmat qiladi.

Yuqoridagi tahlillardan shunday xulosaga kelish mumkinki, Odil Yoqubov asarlarida qahramonlar ruhiyatidagi qo'rquv, qayg'u, shodlik, hayrat, norozilik, bezovtalik, afsus, hayajon kabi holatlarning ifodasida fonatsion noverbal vositalarning o'rni beqiyos. Nutqiy intensiyaning qahramonlar nutqida voqelanishi bevosita fonatsion noverbal vositalar bilan bog'liq ekan, demak bu

vositalar psixolingvistikaning o'rganish obyektlaridan biri sifatida alohida o'rganishga, tadqiq qilishga muhtoj.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Hakimov M. O'zbek tilida matnning pragmatik talqini: Filol. fan. dok. diss... avtoref. – Toshkent: O'zRFA TAI, 2004. – B. 28.
2. Lingvisticheskiy ensiklopedicheskiy slovar. – M., 1990. – C. 412.
3. Safarov Sh. Pragmalingvistika. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2008. – B. 77.
4. Arutyunova N. D. Predlojeniye i yego smysl. – M., 1976. – C. 46.
5. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 5 jild. – T.: O'zME, 2003. – B. 546.
6. Alpanova Sh. Nutqiy faoliyat jarayonidagi ruhiy holatlarning o'zbek tilining turli sath birliklari vositasida aks etishi: Filol. fan. bo'yicha falsafa doktori (RhD) diss. – Farg'ona, 2018. – B. 89.
7. Hakimov M. O'zbek tilida matnning pragmatik talqini. Filol. fan. dok. diss... avtoref. – T.: 2001. – B. 20.